

Formulário avaliação IAQuiz

Formulário de caracterização dos sujeitos

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Qual o seu nome? *

2. Ministra aulas para qual nível de formação? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
- Ensino técnico
- Ensino Superior
- Pós-graduação

3. Qual o seu tempo de experiência em docência? *

Marcar apenas uma oval.

- até um 1 ano
- 2 anos a 4 anos
- 4 anos a 6 anos
- 6 anos a 8 anos
- 8 anos a 10 anos
- mais de 10 anos

4. Você utiliza ou já utilizou jogos de perguntas e respostas (quiz) nas disciplinas que ministra? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

5. Utilizou alguma ferramenta de apoio? Se sim, qual? *

Avaliação da IAQuiz

Baseado em sua experiência utilizando a ferramenta IAQuiz para a geração do quiz, responda as perguntas abaixo

6. As perguntas geradas pela ferramenta abordavam o conteúdo informado?

Marcar apenas uma oval.

- Totalmente de acordo
- Parcialmente de acordo
- Não estavam de acordo com o conteúdo
- As perguntas geradas não estavam de acordo e abordavam conteúdo de outra área de conhecimento

7. O questionário gerado possui perguntas duplicadas ou incompletas?

Marcar apenas uma oval.

- Sim, pelo menos 10% das perguntas geradas estavam duplicadas ou incorretas
- Sim, pelo menos 25% das perguntas geradas estavam duplicadas ou incorretas
- Sim, pelo menos 50% das perguntas geradas estavam duplicadas ou incompletas
- Não teve perguntas geradas duplicadas ou incorretas

8. A ferramenta gerou corretamente a quantidade de perguntas, o tipo e a quantidade de respostas?

Marcar apenas uma oval.

- Sim. A ferramenta gerou corretamente a quantidade correta de perguntas, o tipo e quantidade de respostas
- Parcialmente. A ferramenta gerou corretamente a quantidade de perguntas, mas não gerou corretamente o tipo ou a quantidade de respostas
- Parcialmente. A ferramenta não gerou corretamente a quantidade de perguntas, mas gerou corretamente o tipo ou a quantidade de respostas
- Não. A ferramenta não gerou corretamente a quantidade de perguntas, o tipo e a quantidade de respostas

9. Foi necessário corrigir as perguntas geradas pela ferramenta?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

10. Caso a resposta anterior seja SIM, qual foi o esforço para corrigir as perguntas

Marcar apenas uma oval.

O esforço foi significativo. Igual ou maior a criação manual das perguntas

O esforço foi moderado. Tive que editar/corrigir pontualmente nas perguntas

O esforço foi baixo. Tive que fazer correções pontuais em algumas perguntas

O esforço foi muito baixo. Tive que fazer pequenas correções relacionadas a estrutura e clareza das perguntas

11. Foi necessário corrigir as respostas geradas pela ferramenta?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez

12. Caso a resposta anterior seja SIM, qual foi o esforço para corrigir as respostas

Marcar apenas uma oval.

- O esforço foi significativo. Igual ou maior a criação manual das respostas
- O esforço foi médio. Tive que editar/corriger pontual nas respostas
- O esforço foi baixo. Tive que fazer correções pontuais em algumas respostas
- O esforço foi muito baixo. Tive que fazer pequenas correções relacionadas a estrutura e clareza das respostas
- Outro: _____

13. Considerando o uso da ferramenta IAQuiz, você considera que a mesma é útil para dar suporte a realização de jogos de perguntas e respostas?

Marcar apenas uma ova.

Pouco Útil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extremamente Útil

14. Justifique a sua respostas a pergunta anterior

15. Deixe seu comentário, sugestão ou crítica para a evolução da ferramenta IAQuiz

16. Qual(is) melhoria(s) você sugere para a ferramenta IAQuiz?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

